

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041600>

УДК 332.143

КОЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ ТЕРРИТОРИИ

Х.А. Павлова,

магистрант 2 года обучения

М.Р. Сафиуллин,

научный руководитель,

д.э.н., проф., проректор по вопросам экономического и стратегического
развития,

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

дир.,

Центр перспективных экономических исследований Академии наук

Республики Татарстан,

г. Казань

Аннотация: Репутационная активность регионов формирует целый набор перспектив их собственного развития и возможностей. Репутационный капитал имеет весьма важное значение и приобретает широкое распространение в научно-исследовательском поле, что определяет актуальность нашего исследования. В статье рассматривается новая эволюция оценки экономического потенциала региона. Делается вывод о том, что важнейшим методологическим аспектом при исследовании регионального развития является применение подхода управления, основанного на принципах репутационной экономики.

Ключевые слова: репутация, репутационный капитал региона, репутация территории, репутационная активность

THE CONCEPT OF MANAGING THE REPUTATION CAPITAL OF THE TERRITORY

H.A. Pavlova,

2-year undergraduate Student

M.R. Safiullin,

Scientific Director,

Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector for Economic and Strategic
Development,

Kazan (Volga Region) Federal University,

director
Center for Advanced Economic Research of the Academy of Sciences of the
Republic of Tatarstan,
Kazan

Annotation: The reputation activity of regions forms a whole set of prospects for their own development and opportunities. Reputation capital is very important and is becoming widespread in the research field, which determines the relevance of our research. The article discusses the new evolution of the assessment of the economic potential of the region. It is concluded that the most important methodological aspect in the study of regional development is the use of a management approach based on the principles of reputation economics.

Keywords: reputation, reputation capital of the region, reputation of the territory, reputation activity

В эпоху вхождения мировой экономики в этап четвертой промышленной революции [1-2], где важнейшую роль в экономическом росте национальных систем начинают играть нематериальные факторы производства, изучение роли репутационного капитала в процессе интенсификации экономического развития приобретает особую актуальность и значимость как для науки, так и для практики [3].

Рассматривая регион как подсистему национальной экономики, можно сформулировать и обосновать понятие стратегического управления развитием региона как процесса изменения социально-экономической системы, направленного на повышение благосостояния населения [4], обеспечивающего устойчивость системы в настоящем и будущем, способствующего усилению конкурентоспособности региона. Достичь этой задачи возможно за счет мобилизации и повышения эффективности использования всех видов ресурсов, в том числе и нематериальных, роль которых в новой экономике будет только усиливаться [5].

Таким образом, особую значимость в вопросах стратегического управления регионом начинает играть репутационный капитал, наиболее важная часть нематериальных ресурсов, и который, как уже было доказано ранее, тесно связан с ключевыми социально-экономическими показателями региона [6].

Сегодня использовать прежние подходы к оценке качества развития региональных экономических систем, основанные на применении показателей эффективности использования ресурсов (ресурсного потенциала), в полной мере не соответствует задачам современного развития в рамках набирающей обороты экономики знаний и глобализации. Так, если

ранее, важнейшими показателями эффективности региона являлись индикаторы использования ресурсной базы, затем дополнительно начали применяться индикаторы, оценивающие качество нематериальных активов, развитие цифровизации и инноватизации социально-экономической среды, то сегодня важнейшими параметрами роста выступают показатели интеграции, вовлеченности экосреды региона в систему национальной и глобальной экономики – то есть степень его вовлеченности в систему распределения и создания мирового /национального ВВП [7].

Для того, чтобы понять суть нашего подхода, нами предлагается эволюция возрастающей роли репутации в современной стратегии развития региона (рис. 1).

Рисунок 1 – Эволюция оценки экономического потенциала

При этом подходы к стратегическому управлению регионом принципиально не меняются, а просто дополняются новым компонентом-репутационной составляющей. Итак, важнейшим методологическим аспектом при исследовании регионального развития является применение именно подхода, основанного на принципах репутационной экономики.

С этой целью мы попробовали дополнить классическую схему организации стратегического управления регионом новыми компонентами [7].

На рисунке 2 представлен процесс стратегического управления регионом. Серым цветом выделены блоки процесса, которые предлагается дополнительно включить при формировании стратегического управления регионом в рамках новой модели, а именно:

1. Компонент 1.2- исследование формирования внутренней и внешней репутации.
2. Компонент 2.2- фокусировка, краудинтеграция, инклюзия.
3. Компонент 4.2- привлечение идей, амбиций, проектов и бизнесов.
4. Компонент 5.2- KPI: Репутационный капитал, инклюзивный рост.

Рисунок 2 – Предлагаемая концепция организации стратегического управления регионом с репутационной составляющей

Рассматривая предлагаемую модель, необходимо отметить следующие основные моменты:

Во-первых, в отличие от существующей модели стратегического управления регионом упор делается на формирования внутренней и внешней репутации, что позволяет региону повысить свою узнаваемость и соответственно конкурентоспособность.

Во-вторых, новая модель стратегического управления регионом ориентирована на KPI, в основе которых заложены показатели нематериальных ресурсов, новой экономики, такие как рост репутационного капитала, инклюзивный рост и т.п.

С этой целью предлагаем проведение анализа основных разрывов, их причины, а также инициатив их преодоления на основе следующей таблицы (табл. 1).

Таблица 1 – Основные разрывы, их причины, а также инициативы их преодоления

Показатели	Значение по региону текущее	Среднее значение по референтному региону	Причины разрыва	Инициативы для преодоления разрывов
Индекс репутационного роста				
Индекс инклюзивного развития				
Инвестиции в основной капитал на одного жителя, тыс.руб. на чел.				
Налоговая отдача 1 рубля валового продукта, руб.				
Доля новых секторов в экономике				
Диверсифицированность экономики				

Источник: составлено автором

В-третьих, предлагаемая модель позволяет нивелировать недостатки традиционной модели, такие как, формальные количественные подходы, рост ради роста, слабую обратную связь, отсутствие инклюзии.

Также, следует констатировать, что репутационный капитал выступая в роли производной функции от развития институтов [8], окружающих и/или интегрированных в систему хозяйственных отношений, определяет порядок и содержание рациональных мнений и ожиданий экономических агентов относительно перспектив их устойчивого развития. Это, в свою очередь, формирует соответствующий набор методологических подходов, использование которых представляется целесообразным в рамках изучения поставленных в настоящем исследовании вопросов – количественная оценка репутационного капитала региона и ее влияния на параметры социально-экономического развития территории.

Список литературы

- [1] Klein J. The rise of the reputation economy // World Economic Forum 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.>

weforum.org/agenda/2014/01/the-rise-of-the-reputation-economy/. (дата обращения: 14.04.2021).

[2] Manaman H.S. Online reputation measurement of companies based on user-generated content in online social networks. / H.S. Manaman, S. Jamali, A. Aleahmad. // *Computers in Human Behavior*. – 2016. № 54. 94-100 p.

[3] Safiullin M.R. Methodical approaches to assessment of the impact of the reputation capital on investment processes in the region (On the example of regions of the Volga Federal district). / M.R. Safiullin, A.S. Grunichev, L.A. Elshin. // *Humanities and Social Sciences Reviews*. – 2019. Vol. 7. № 5. 840-846 p.

[4] Павлова Х.А. О репутационной экономике региона. / Х.А. Павлова. // *Экономика в меняющемся мире: Всероссийский экономический форум: сборник научных трудов = Economy in a changing world: Russian Economic Forum: collection of scientific papers*. – Казань: Издательство Казанского университета, 2020. 285-288 с.

[5] Сафиуллин М.Р. О некоторых основных характеристиках репутационного капитала. / М.Р. Сафиуллин, Х.А. Павлова. // *Электронный экономический вестник Татарстана*. – 2019. № 4. 35-38 с.

[6] Сафиуллин М.Р. Репутационный капитал региона: важнейшие аспекты. / М.Р. Сафиуллин, Х.А. Павлова. // *Электронный экономический вестник Татарстана*. – 2020. № 3. 82-90 с.

[7] Сафиуллин М.Р. О важности репутационного капитала. / М.Р. Сафиуллин, Х.А. Павлова. // *Электронный экономический вестник Татарстана*. – 2020. № 3. 90-95 с.

[8] Важенина И.С. Концептуальные основы формирования и совершенствования репутации региона. / И.С. Важенина. // *Региональная экономика: теория и практика*. – 2007. № 8. 29-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Klein J. The rise of the reputation economy // *World Economic Forum 2014*. [Electronic resource]. – URL: <https://www.weforum.org/agenda/2014/01/the-rise-of-the-reputation-economy/>. (date of access: 14.04.2021).

[2] Manaman H.S. Online reputation measurement of companies based on user-generated content in online social networks. / H.S. Manaman, S. Jamali, A. Aleahmad. // *Computers in Human Behavior*. – 2016. No. 54. 94-100 p.

[3] Safiullin M.R. Methodical approaches to assessment of the impact of the reputation capital on investment processes in the region (On the example of regions of the Volga Federal district). / M.R. Safiullin, A.S. Grunichev, L.A. Elshin. // *Humanities and Social Sciences Reviews*. – 2019. Vol. 7. No. 5. 840-846 p.

[4] Pavlova Kh.A. About the reputational economy of the region. / H.A. Pavlova. // Economy in a changing world: Russian Economic Forum: collection of scientific papers. – Kazan: Kazan University Publishing House, 2020. 285-288 p.

[5] Safiullin M.R. Some of the main characteristics of reputation capital. / M.R. Safiullin, Kh.A. Pavlova. // Electronic economic bulletin of Tatarstan. – 2019. No. 4. 35-38 p.

[6] Safiullin M.R. Reputational capital of the region: the most important aspects. / M.R. Safiullin, Kh.A. Pavlova. // Electronic economic bulletin of Tatarstan. – 2020. No. 3. 82-90 p.

[7] Safiullin M.R. The importance of reputation capital. / M.R. Safiullin, Kh.A. Pavlova. // Electronic economic bulletin of Tatarstan. – 2020. No. 3. 90-95 p.

[8] Vazhenina I.S. Conceptual foundations for the formation and improvement of the region's reputation. / I.S. Vazhenina. // Regional economy: theory and practice. – 2007. No. 8. 29-30 p.

© Х.А. Павлова, 2021

Поступила в редакцию 25.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Павлова Х.А. Коцепция управления репутационным капиталом территории // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 93-99. URL: <https://ip-journal.ru/>